

OM QONUNINI O'RGANISH MAVZUSINI MUAMMOLI O'QITISH METODIKASI

Mamarasulova Hanifa Dilshod qizi

A.Qodiriy nomidagi Jizzax davlat pedagogika universiteti

“Fizika” kafedrası o‘qituvchisi

Asqarova Feruza

JDFPU 4-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdá fizika fanining “Elektr toki qonunlari” bo‘limidagi Om qonunini o‘rganish mavzusini muammoli o‘qitish metodikasi tahlil qilingan. Muammoli ta‘limning nazariy asoslari, mavzuga moslashtirilgan muammoli vaziyatlar tizimi va ularning o‘quvchilarning bilish faolligini oshirishdagi samaradorligi yoritilgan. Shuningdek, umumiy o‘rta ta‘lim maktabida o‘tkazilgan pedagogik tajriba-sinov natijalari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Om qonuni, muammoli ta‘lim, elektr zanjiri, qarshilik, kuchlanish, tok kuchi, muammoli vaziyat, eksperimental ko‘nikmalar.

Аннотация: В данной тезисе проанализирована методика проблемного обучения теме «Изучение закона Ома» раздела «Законы электрического тока» курса физики. Рассмотрены теоретические основы проблемного обучения, система проблемных ситуаций, адаптированных к теме, и их эффективность в повышении познавательной активности учащихся. Также представлены результаты педагогического эксперимента, проведённого в общеобразовательной школе.

Ключевые слова: закон Ома, проблемное обучение, электрическая цепь, сопротивление, напряжение, сила тока, проблемная ситуация, экспериментальные навыки.

Annotation: This thesis analyzes the methodology of problem-based teaching of the topic “Studying Ohm's Law” in the section “Laws of Electric Current” of the physics course. The theoretical foundations of problem-based learning, the system of problem situations adapted to the topic, and their effectiveness in enhancing students' cognitive activity are examined. The results of a pedagogical experiment conducted at a general secondary school are also presented.

Keywords: Ohm's law, problem-based learning, electric circuit, resistance, voltage, current, problem situation, experimental skills.

Fizika ta'limida o'quvchilarning nazariy bilimlarni amaliyotga tatbiq eta olish kompetensiyalarini shakllantirish zamonaviy pedagogikaning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Xususan, "Elektr toki qonunlari" bo'limining markaziy mavzusi bo'lgan Om qonuni o'quvchilarda elektr zanjirlarini tahlil qilish, tok kuchi, kuchlanish va qarshilik orasidagi bog'lanishni tushunish kabi fundamental ko'nikmalarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Biroq an'anaviy o'qitish usullarida mavzu ko'pincha tayyor formula ($I=U/R$) va standart masalalar yechish bilan cheklanib qoladi. Natijada o'quvchilar formulani yodlab olishadi, lekin uning fizik mohiyatini, Om qonunining amaliy ahamiyatini va real elektr zanjirlarida namoyon bo'lish mexanizmini yetarlicha anglamaydilar. Aynan shu muammoni bartaraf etishda muammoli o'qitish metodi yuqori samaradorlikka ega [1].

Muammoli o'qitish metodi o'quvchilarni tayyor bilimlarni passiv qabul qilish o'rniga, ular oldiga muammoli vaziyat qo'yish va bu vaziyatni mustaqil hal qilishga yo'naltirishga asoslanadi. Ushbu metodning nazariy asosi M.I.Maxmutov, A.M.Matyushkin va T.V.Kudryavtsev kabi olimlarning tadqiqotlarida ishlab chiqilgan bo'lib, ular muammoli ta'limni bilish jarayonining psixologik qonuniyatlariga mos ravishda tashkil etilgan, o'quvchilarning ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi ta'lim tizimi sifatida asoslab berganlar [2]. Ushbu metodda o'qituvchi bilimlarni tayyor holda taqdim etmaydi, balki o'quvchilarda muayyan bilish ehtiyojini vujudga keltiruvchi ziddiyatli vaziyat yaratadi. O'quvchilar bu vaziyatni tahlil qilib, gipoteza ilgari suradilar, uni tekshiradilar va yakuniy xulosaga keladilar.

Birinchi muammoli vaziyat darsning kirish qismida yaratiladi. O'qituvchi sinfga ikkita bir xil lampochka va har xil kuchlanishli batareyalarni taqdim etadi: "Mana bu ikkita lampochkani turli kuchlanishli batareyalarga ulasak, qaysi biri yorqinroq yonadi? Nega? Yorug'lik kuchi nimaga bog'liq?". O'quvchilar o'z farazlarini bildiradilar, so'ngra tajriba o'tkazilib, natijalar muhokama qilinadi. Bu jarayonda ular tok kuchi, kuchlanish va qarshilik orasidagi sababiy bog'lanishni mustaqil kashf etishga yaqinlashadilar. **Ikkinchi muammoli vaziyat** eksperimental tadqiqot ko'rinishida tashkil etiladi: o'quvchilarga iste'molchi (rezistor)ning noma'lum qarshiligini aniqlash topshirig'i beriladi. Ular ampermetr va voltmeter ko'rsatkichlarini o'lchab, Om qonuni formulasi yordamida qarshilikni hisoblaydilar. O'qituvchi qo'shimcha savol beradi: "Agar voltmeter ko'rsatkichi ikki barobar oshsa, ampermetr ko'rsatkichi qanday o'zgaradi? Buni qanday tekshirish mumkin?" [3].

Uchinchi muammoli vaziyat amaliy hayot bilan bog'liq ko'rinishda taqdim etiladi: "Nega 220 V li tarmoqqa ulangan 100 W quvvatli lampa va 1000 W quvvatli elektr isitgich turli tok iste'mol qiladi? Javobingizni Ohm qonuni asosida izohlang. Agar ikkala asbob bir vaqtning o'zida ishlasa, elektr hisoblagich qaysi biri uchun ko'proq aylanish sonini qayd etadi?". Bunday amaliy yo'naltirilgan muammoli topshiriqlar o'quvchilarning fanga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi va fizik qonuniyatlarning kundalik hayotdagi ahamiyatini tushunishga yordam beradi. **To'rtinchi muammoli vaziyat** "Aqliy hujum" shaklida tashkil etilishi mumkin: "Ohm qonuniga asoslanib, elektr tokidan himoyalalanishning qanday usullarini taklif qila olasiz? Nega qushlar yuqori kuchlanishli simlarga qo'nishsa-da, ularga hech narsa bo'lmaydi?" [1].

1-rasm. Ohm qonunini muammoli o'qitishning to'rt bosqichli siklik modeli aks ettirilgan blok-sxema

O'tkazilgan pedagogik tajriba-sinov ishlari natijalari muammoli o'qitish metodining yuqori samaradorligini tasdiqladi. Tajribada 8-sinf o'quvchilaridan iborat ikkita guruh — tajriba guruhi ($n=26$) va nazorat guruhi ($n=26$) ishtirok etdi. Tajriba guruhida darslar yuqorida tavsiflangan muammoli vaziyatlar tizimi asosida, nazorat guruhida esa an'anaviy usulda tashkil etildi. Tajriba yakunida tajriba guruhidagi o'quvchilarning o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichi 82% ni tashkil etgan bo'lsa, nazorat guruhida bu ko'rsatkich 64% ni tashkil etdi. Ayniqsa, yuqori darajadagi (a'lo va yaxshi) o'quvchilar ulushi tajriba guruhida 53.8% ni, nazorat guruhida esa 26.9% ni tashkil etdi. O'quvchilarning

eksperimental ko'nikmalari — elektr zanjirini mustaqil yig'ish, o'lchash asboblardan to'g'ri foydalanish, natijalarni jadval va grafik ko'rinishida rasmiylashtirish — tajriba guruhida sezilarli darajada yuqori rivojlanganligi aniqlandi.

Muammoli o'qitish metodini qo'llash jarayonida o'qituvchi quyidagi metodik tamoyillarga amal qilishi lozim. Birinchidan, muammoli vaziyatlar o'quvchilarning yosh xususiyatlari va bilim darajasiga mos bo'lishi — haddan tashqari murakkab vaziyat qiziqishni so'ndirishi, haddan tashqari oddiy vaziyat esa fikrlashni rivojlantirmasligi mumkin. Ikkinchidan, har bir muammoli topshiriq o'quvchilarni izlanishga va mustaqil xulosa chiqarishga undashi — tayyor javoblar berishdan qochish kerak. Uchinchidan, nazariy bilimlar amaliy laboratoriya ishlari bilan uyg'unlashtirilishi — Om qonuni kabi eksperimental xarakterga ega mavzular laboratoriya mashg'ulotlarisiz to'liq o'zlashtirilmaydi. To'rtinchidan, muammoli vaziyatlar tizimi oddiydan murakkabga qarab bosqichma-bosqich rivojlanib borishi — avval tok kuchi va kuchlanish orasidagi chiziqli bog'lanishni tushuntiruvchi oddiy vaziyat, so'ngra qarshilikning ta'sirini o'z ichiga oluvchi murakkabroq vaziyat taklif etilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, Om qonunini muammoli o'qitish metodi o'quvchilarning nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamlashga, balki ularda elektr zanjirlarini tahlil qilish, eksperimental ma'lumotlarni qayta ishlash, mustaqil fikrlash va fizik qonuniyatlarni amaliy hayotga tatbiq eta olish kompetensiyalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Ushbu metodni tizimli ravishda qo'llash fizika ta'limi samaradorligini oshirishda muhim o'rin tutadi va o'quvchilarning fanga bo'lgan barqaror qiziqishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muslimov N.A., Usmonboyeva M.H., Sayfurov D.M., To'rayev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari. – Toshkent: “Sano-standart”, 2015. – 120 b.
2. Maxmutov M.I. Muammoli ta'lim: nazariyaning asosiy masalalari. – Qozon: QDU nashriyoti, 1975. – 368 b.
3. Habibullayev P.Q., Boydedayev A., Bahromov A.D. Fizika: umumiy o'rta ta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik. – Toshkent: “O'zbekiston” NMIU, 2019. – 192 b

